

“EKOTURIZM VA YASHIL IQTISODIYOT: ATROF-MUHITNI ASRASHDA SAYYOHLIKNING ROLI”

Saloxitdinov Sherzod Farxodjonovich

Ilmiy rahbar: Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali "Iqtisodiyot va Turizm" kafedrasida dotsenti
Xayitboyeva Madinabonu Dilshodjon qizi

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali Turizm (faoliyat yo'nalishlari bo'yicha) 142-23-guruh talabasi
xayitboevamadinabonu9@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada ekoturizm va yashil iqtisodiyotning o'zaro bog'liqligi, sayyohlik sohasining atrof-muhitni himoya qilishdagi roli hamda barqaror rivojlanishni ta'minlashdagi ahamiyati yoritilgan. Unda asosan ekoturizmning rivojlanishiga to'siq bo'layotgan muammolar, jumladan, infratuzilma yetishmovchiligi, mahalliy aholi bilan hamkorlikning sustligi va ekologik xabardorlik darajasining pastligi tahlil qilinadi. Mazkur maqola orqali ekoturizmni rivojlantirish bo'yicha taklif va yechimlar ishlab chiqiladi.

This article explores the interconnection between ecotourism and the green economy, emphasizing the role of the tourism sector in protecting the environment and promoting sustainable development. It highlights key challenges, including infrastructure deficiencies, weak cooperation with local communities, and low ecological awareness. The article provides recommendations for enhancing ecotourism as a tool for sustainable development.

В данной статье рассматривается взаимосвязь между экотуризмом и зелёной экономикой, подчеркивается роль туристической отрасли в защите окружающей среды и обеспечении устойчивого развития. Выделяются основные проблемы, такие как недостаток инфраструктуры, слабое сотрудничество с местным населением и низкий уровень экологической осведомленности. В статье предлагаются рекомендации по развитию экотуризма.

Kalit so'zlar: Ekoturizm, yashil iqtisodiyot, barqaror rivojlanish, atrof-muhitni muhofaza qilish, ekologik xabardorlik, infratuzilma.

Ekoturizm bugungi kunda barqaror rivojlanishning muhim tarkibiy qismi sifatida e'tirof etilmoqda. U yashil iqtisodiyot konsepsiyasiga mos kelib, ekologik muvozanatni ta'minlash va mahalliy aholini qo'llab-quvvatlash orqali iqtisodiy rivojlanishga hissa qo'shadi. Biroq, ekoturizmning keng miqyosda rivojlanishiga to'sqinlik qilayotgan muammolar mavjud. Ushbu maqola ekoturizm va yashil iqtisodiyotning o'zaro bog'liqligini yoritadi hamda asosiy muammolarni va ularning yechimlarini tahlil qiladi.

Ekoturizm infratuzilmasining yetishmovchiligi: Ekoturizmning rivojlanishi uchun zamonaviy va barqaror infratuzilma muhim omil hisoblanadi. Ammo ko'plab hududlarda infratuzilma, xususan, ekologik transport, yashil energiya ta'minoti va

axlatni qayta ishlash tizimlari yetarlicha rivojlanmagan. Misol uchun, qishloq hududlarida sayyohlarni jalb qilish uchun transport infratuzilmasi va ekologik mehmonxonalar soni kam. Bu holat ekoturizmning iqtisodiy salohiyatini to'liq amalga oshirishga to'sqinlik qiladi.

Mahalliy aholi bilan hamkorlikning sustligi: Mahalliy aholi ekoturizmning asosiy manfaatdor tomonlaridan biri bo'lib, ularning ishtirokisiz barqaror rivojlanish mumkin emas. Ammo ko'plab hududlarda mahalliy aholi bilan hamkorlik sust yoki umuman mavjud emas. Bu ekoturizmning foydalari to'g'risidagi noto'g'ri tushunchalarga olib keladi va ekologik loyihalarni amalga oshirishni qiyinlashtiradi.

Ekologik xabardorlik darajasining pastligi: Ekoturizm rivoji ekologik xabardorlik darajasi bilan bevosita bog'liq. Sayyohlar va mahalliy aholining ekologik ongining pastligi, atrof-muhitni ifloslantirish va resurslardan noto'g'ri foydalanishga olib keladi. Masalan, ko'plab sayyohlik hududlarida chiqindilarni qayta ishlash tizimlari yo'qligi ekologik zararlarni keltirib chiqaradi.

Ekologik xabardorlik darajasining pastligi; Ekoturizm rivoji bevosita ekologik xabardorlik darajasi bilan bog'liq. Ko'plab sayyohlar va mahalliy aholi ekologik muammolarning jiddiyligini yetarli darajada tushunmaydi. Bu muammo sayyohlik hududlarida tabiiy resurslarning noto'g'ri ishlatilishiga, chiqindilarning to'g'ri boshqarilmasligiga va atrof-muhitni ifloslantirishga olib keladi. Misol uchun, mashhur turistik manzillarda chiqindilarni saralash va qayta ishlash tizimlari yo'qligi tufayli qattiq chiqindilar yig'ilib, ekologik muvozanatga zarar yetkazadi. Shu bilan birga, ekologik ahamiyatga ega joylarda yovvoyi hayvonlarga ziyon yetkazish yoki tabiiy ekotizimlarni buzish holatlari ham uchrab turadi.

Sabablar: Ekoturizm faoliyatlarini amalga oshiruvchi tashkilotlar tomonidan ekologik xabardorlikni oshirishga e'tibor yetarli emas.

Ta'lim tizimida ekologiya va barqaror rivojlanish masalalariga yetarlicha urg'u berilmayapti.

Sayyohlik kompaniyalari ko'pincha ekologik xavfsizlik choralari haqida sayyohlarga ma'lumot bermaydi.

Oqibatlar: Atrof-muhitning ifloslanishi va tabiiy resurslarning ortiqcha ekspluatatsiyasi.

Ekoturizm faoliyatlari davomida mahalliy flora va fauna hayotining buzilishi.

Ekoturizmning salbiy obro'ga ega bo'lishi va uning barqaror rivojlanish uchun imkoniyatlarining pasayish

Xulosa

Ekoturizm va yashil iqtisodiyot o'zaro uyg'un ravishda rivojlanishi mumkin bo'lgan sohalardir. Ushbu maqolada ekoturizm infratuzilmasining yetishmovchiligi, mahalliy aholi bilan hamkorlikning sustligi va ekologik xabardorlikning pastligi kabi muhim muammolar yoritildi. Ushbu muammolarni hal etish uchun davlat, xususiy sektor va jamoatchilikning birgalikdagi harakatlari talab etiladi. Ekoturizmni rivojlantirish orqali biz barqaror rivojlanishni ta'minlash va atrof-muhitni himoya qilishga hissa qo'sha olamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Buckley, R. (2019). *Ecotourism: Principles and Practices*. Cambridge University Press.
2. Honey, M. (2008). *Ecotourism and Sustainable Development: Who Owns Paradise?* Island Press.
3. Weaver, D. (2001). *The Encyclopedia of Ecotourism*. CABI Publishing.
4. Saloxitdinov S. H. F., Mirsaidov M. TA'LIM MAJMUINI BOSHQARISH VA MEHNAT BOZORI UCHUN KADRLAR TAYYORLASH BORASIDAGI XALQARO TAJRIBALAR. – 2024.
5. Saloxitdinov S., Sardor I. O 'ZBEKISTONDA BARQAROR IQTISODIY O 'SISHNI TA'MINLASH YO 'NALISHLARI //Actual Problems in Higher Education in the Era of Globalization: International Scientific and Practical Conference. – 2024. – Т. 7. – С. 22-25.
6. Салохитдинов Ш. ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ БИТИРУВЧИЛАРИНИНГ РАҚОБАТБАРДОШЛИГИ ВА СИФАТИНИ ОШИРИШГА ТАЪСИР КЎРСАТУВЧИ ОМИЛЛАР //Innovations in Science and Technologies. – 2024. – Т. 1. – №. 1. – С. 115-121.
7. Салохитдинов Ш. ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТИ БЎЙИЧА ОЛИЙ ТАЪЛИМ ХИЗМАТЛАРИ СИФАТИНИ БАҲОЛАШ ТИЗИМИНИНГ РИВОЖЛАНИШИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР ТАҲЛИЛИ //Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil. – 2024. – Т. 2. – №. 1. – С. 466-473.
8. Farxodovich S. S. INSON KAPITALINING RAQAMLI RIVOJLANISHINI VANOLASH //Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика). – 2024. – №. 6. – С. 36-45.
9. Салохитдинов Ш. Ф., Ўғли Н. А. Д. ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ТАЪЛИМ ХИЗМАТЛАРИ СИФАТИ ОМИЛЛАРИНИ БАҲОЛАШ //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 18. – С. 983-987.
10. Farxodovich S. S. OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA TA'LIM XIZMATLARI SIFATINING ASOSIY OMILLARINI VANOLASH //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 20. – С. 446-450.
11. Farxodovich S. S. MEHNAT BOZORIGA OLIY TA'LIM MUASSASALARI TOMONIDAN BITIRUVCHILARNI TAYYORLASHNI TARTIBGA SOLISHNING INSTITUTIONAL ASOSLARI //QO 'QON UNIVERSITETI XAVARNOMASI. – 2023. – Т. 9. – С. 109-112.
12. Салохитдинов Ш. ОЛИЙ ТАЪЛИМ ХИЗМАТЛАРИ СИФАТИНИ БАҲОЛАШ ТИЗИМИ РИВОЖЛАНИШИНИНГ НАЗАРИЙ ЁДАШУВЛАРИ //Iqtisodiyot va ta'lim. – 2023. – Т. 24. – №. 3. – С. 405-409.
13. Салохитдинов Ш. ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТИ БЎЙИЧА ОЛИЙ ТАЪЛИМ ХИЗМАТЛАРИ СИФАТИНИ БАҲОЛАШ ТИЗИМИНИНГ РИВОЖЛАНИШИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР ТАҲЛИЛИ //Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil. – 2024. – Т. 2. – №. 1. – С. 466-473.